

ESTETIK KATEGORIYALARNING INSON MA`NAVIYATIGA TA`SIRI

O`qituvchi: Suvanova Dilnura Kurbanovna

O`qituvchi: Sultonova Ozoda Rajabovna

Samarqand veterinariya meditsinasi instituti

(joni88@inbox.ru)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6258083>

Annotatsiya: Estetik kategoriyalar borliqni ma`naviy-ruhiy o`zlashtirishning usluli bo`lib, ular inson estetik bilishining natijasi, ya`ni o`ziga xos bilimlar tizimi va ayni paytda, mazkur bilishning bosqichlari hisoblanadi.

Kalit so`zlar: Kategoriya, estetik tarbiya, go`zallik, xunuklik, ulug`vorlik, tubanlik, fojaviylik, kulgililik.

Sizga yoqadigan narsa, ma'nosidan qat'i nazar, go'zaldir.

(Immanuel Kant)

Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq komil inson tarbiyasi ijtimoiy-ma`naviy sohaning markazida edi. Komil inson onadan tayyor holatga tug`ilmaydi, u birdaniga jamiyatda paydo bo`lib qolmaydi. Ma`naviyatli insonni tarbiyalash orzusi-bu insoniyat paydo bo`lgan davrdan to shu bugungi kungacha ijtimoiy muammo bo`lib kelgan.

Inson hamma yerda va har qanday darajada mavjud tabiiy hamohanglik bilan to`qnashar ekan, u albatta tabiatning go`zalligidan zavq-shavq oladi, ongli yoki anglamagan holda sevinadi, ma`naviy boylik orttiradi. Insoniyat tarixida falsafiy dunyoqarash yuzaga kelishi bilan insonning borliqqa estetik munosabatda bo`lishi uni aqliy o`zlashtirish mezoniy tushunchalar orqali bilib olish, baholash bilan almashadi.

Estetika kategoriyalar bu go`zallik, xunuklik, ulug`vorlik, fojaviylik, tubanlik, kulgililik va hokazolardir. Shuladan Go`zallik kategoriyasi haqida gapiradigan bo`lsam: Go`zallik-bu markaziy mezoniy tushuncha bo`lib, unda borliqdagi narsa-hodisalarning shakl va mazmun uyg`unligi, mukammalligi va insonning ularga bo`lgan ma`naviy -ruhiy lazzatlanishi bilan shartlangan munosabati ifodalanadi¹.

Inson go`zalligining qayd etilgan mezoniy o`lchovlarini hisobga olmasdan turib bugungi kunning asosiy vazifalaridan hisoblanmish komil insonni shakllantirish masalasini hal qilish mumkin emas. O`tgan asrning boshida rus faylasuf yozuvchisi M.Dostoyevskiy insoniyatga xavf solayotgan ma`naviy qashshoqlikdan tashvishlanib, "Dunyoni go`zallik qutqaradi,"-deb bashorat qilgan edi. Haqiqatdan ham go`zallik bu -insonni yaxshi zavqlanib yashashga undaydigan tushunchadir. Ma`naviyatli insonda mujassam bo`lgan botiniy va zohiriy go`zalliklar bilangina jamiyatimizda komil inson ko`rinishini shakllantirishga yordam beradi.

Yoshlarning madaniyati, ma`lumoti va ma`naviy qiyofasiga qarab bugungi O`zbekiston va uning kelajagi qanday bo`lishi tog`risida ma`lum xulosaga kelishi mumkin. Agar bugungi yoshlarimiz ilm-fan cho`qqilarini egallash, ma`naviy-axloqiy va badiiy-estetik madaniyat jihatdan zaif bo`lib, orqada qolsa, ularning savdo sotiqlik qiziqtirsa, komillik sari eltuvchi sog`lom avlod masalasi oqsab qolgan bo`lar edi. "Yosh avlodga,- degan edi birinchi prezidentimiz I.A.Karimov, -biz

¹ M.Olloyorov. Estetikaning asosiy kategoriyalari. Uslubiy qo`llanma. Samarqand-2012, 25-bet

ozod va obod Vatanni meros qoldirmog`imiz kerakki, ular bobolarimizning ulug` niyatlari va ishlarini davom ettirsinlar. Chunki yoshlarning ma`naviy uyg`oqligi millatni g`aflatdan asrovchi asosiy omillardan biridir”²

Ma`naviy va moddiy xususiyatga ega bo`lgan, ijtimoiy hayotda favqulodda ahamiyat kasb etuvchi hamda narsa-hodisalarning uyg`unligi, hamohang- ligi, muttanosibligi, maqsadga muvofiqligiga asoslangan qadriyat shakli «go`zallik» tushunchasida ifodalanadi. U estetikaning markaziy mezoniy tushunchasi -asosiy kategoriyasi sifatida barcha estetik tushunchalar uchun asos vazifasini bajaradi.

Har bir inson go`zallikni o`zicha talqin qiladi. Go`zallikni ko`pincha “go`zallik nima” deb emas balki “nima go`zal” deb tushunishadi. Shuning uchun ham odatda, go`zallik ikki omil asosida yuzaga keladi. Bular: inson tafakkuri va mehnatining mahsuli natijasida yaratilgan go`zallik hamda inson tafakkuridan tashqarida, insonga bog`liq bo`lmagan holda yuzaga keladigan go`zallik. Go`zallik-bu borliqdagi narsa-hodisalarning shakl va mazmun uyg`unligi, mukammalligi va insonning ularga bo`lgan ma`naviy-ruhiy lazzatlanishi bilan shartlangan munosabati ifodalanadi. Insonga go`zallikni nisbat qilar ekanmiz inson hayoti davomida faqat tashqi ko`rinishi bilangina go`zallik timsoli bo`lib qolmaydi balki ichki dunyosiga qarab ham go`zallikni ko`ra olamiz. Hayotimiz davomida doim go`zallikga intilib yashaymiz. Har bir lahzamizni go`zal o`tishini xoxlaymiz.

Insondagi go`zallik aksariyat hollarda uning xulqi, odobi, axloqi va fazilatlari bilan belgilab kelinadi. Har bir inson go`zallikni o`zining estetik dididan, estetik idealidan kelib chiqib tushunadi. Bir so`z bilan aytganda, go`zallik- ma`naviy va moddiy xususiyatga ega bo`lgan, ijtimoiy hayotda favqulotda ahamiyat kasb etuvchi hamda narsa hodisalarning uyg`unligi, hamohangligi, muttanosibligi, maqsadga muvofiqligiga asoslangan qadriyatdir.³

Go`zallikning mohiyati uning qarama-qarshi qutubi-xunuklik bilan nisbat qilinadi. Xunuklik estetik kategoriya bo`lib, u tabiatda, jamiyatda, insonda va san`atdagi o`ziga xos jihat, jarayonlarni ifodalaydi. Insondagi xunuklik uning umuminsoniy mezoniy qadriyatlarga xilof bo`lgan axloqsizlik, riyokorlik, yolg`onchilik, yovuzlik kabi xatti-harakatlari bilan baholanadi. Biz hayotda go`zallikka qarama-qarshi bo`lgan xunuklikni go`zallikning aksi deb yuritamiz. Xunuklik inson gozalligi, shani, qadr-qimmatini va ideal tasavvurlarga xilof keladigan xususiyat, narsa va hodisani ifodalaydi. Go`zallikning aksi xunuklik kishida turli xil salbiy his-tuyg`u, noxush kayfiyat, taassuf va nafrat qo`zg`atadi, yoqimsiz taassurot qoldiradi. Xunuklik – o`zida nuqsonni ifodalaydi. U - insonning intellektual va iroda kuchiga bo`ysunishi mumkin bolgan, shaxs, jamiyat uchun to`g`ridan-to`g`ri xavf tug`dirmaydigan, kelajakda insoniy imkoniyatlar doirasida shaklan yoki mazmunan ijobiy o`zgarish kasb eta oladigan muvaqqat xususiyat. Shu nuqtai nazardan go`zallik bilan uzviy bog`lik. Har doim biz go`zallikni anglash uchun baholash orqali tushunamiz. Masalan, hech bir qush turi, aytaylik, boyo`g`li (xunuk)emas, lekin uning xunukligi bulbul yoki boshqa sayroqi qush turlari bilan bo`lgan nisbatda namoyon bo`ladi. Boyo`g`li bulbulga o`xshab bog`larda, subhi sodiq-tongda emas, xarobalarda, bemavrid palla-yarim tunda sayraydi. Shu uchun uning ovozi kishida qo`rquv, seskanish aralash noxush his-tuyg`ularni uyg`otadi.

² Karimov I.A.Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. T., “O`zbekiston”, 1995, 31-32betlar:

³ Abdulla Sher, Balodir Husanov “Estetika”uslubiy qo`llanma. ,T., “O`zbekiston” 2010. 114 bet

Insondagi xunuklik uning umuminsoniy mezoniy qadriyatlarga xilof bo'lgan axloqsizlik, riyokorlik, yolg'onchilik, yovuzlik kabi hatti-xarakatlari bilan baholanadi.

Estetik kategoriyalar ichida shunday tushuncha borki u go'zallikning o'ziga xos jihatlarda namoyon bo'ladi u ham bo'lsa Ulug'vorlik tushunchasidir. Go'zallikning mohiyatini uyg'unlik tashkil etadi. Buni so'z san'atida yaqqol ko'rish mumkin. Chunki undagi go'zallik so'z va fikr uyg'unligining natijasidir, bunday uyg'unlik esa o'zining eng yuksak ifodalanishda ulug'vorlikka aylanadi.

I.Kant ulug'vorlik inson ruhidatug'iladigan, uni junbushga keltiradigan his-tuyg'u, deb tushuntiradi. "Ulug'vorlik,-deb takidlaydi u,-hech qanday tabiat hodisalarini aks ettirmaydi, u faqat ruhimizda tug'yon uradi."⁴

Jamiyat hayotidagi ulug'vorlik ijtimoiy taraqqiyotning buyuk maqsadlarida hamda ularni ro'yobga chiqaruvchi xalq ommasi, tarixiy shaxslarning faoliyatlari, qahramonliklarda namoyon bo'ladi. **I.A.Karimov "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch"** nomli kitobida Suqrot, Platon, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Jardano Bruno, Galileo Galiley kabi allomalarimizning ilm, fan Najmiddin Kubro, Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur kabi farzandlarning Vatan ozodligi, ravnaqi yo'lidagi fidoiylklarini eng buyuk jasorat –ma'naviy jasorat deb ta'riflaydi.⁵

Xulosa qilib aytganda ma'naviy tarbiya tizimining tarkibiy qismi, muhim yo'nalishi estetik tarbiya bo'lib, uni izchil, uzluksiz tarzda amalga oshirishda tarbiyalovchi shaxsning estetik bilimi darajasi belgilovchi ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda estetik kategoriyalarning inson ma'naviyatiga ta'sirini har qadamda ko'rishimiz mumkin. Chunki inson hayoti davomida go'zal xulq, ma'naviy komillik orqali jamiyatda ravnaq topib boradi.

Foydalangan Adabiyotlar:

1. Karimov I.A.Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. T., "O'zbekiston", 1995, 31-32betlar.
2. I.A.Karimov. Yuksak ma'naviyat –yengilmas kuch.-T.:Ma'naviyat.2008.-160-163 betlar
3. Abdulla Sher, Bahodir Husanov "Estetika"uslubiy qo'llanma. ,T., "O'zbekiston" 2010. 114 bet
4. M.Olloyorov. Estetikaning asosiy kategoriyalari.Uslubiy qo'llanma. Samarqand-2012, 25-bet
5. Кант И. Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного.Соч. в 6 т-х, т. 5.-М., 1966.-с. 272

⁴ Кант И. Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного.Соч. в 6 т-х, т. 5.-М., 1966.-с. 272

⁵ I.A.Karimov. Yuksak ma'naviyat –yengilmas kuch.-T.:Ma'naviyat.2008.-160-163 betlar